

JUNAVAA`AN TIETOJENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄ

Diplomityö vt. prof. Syrjäsen johdolla, Risto Rautee 1978.
Lyhennelmä

Diplomityö käsittää Raaheen Rautaruukin rautatehtaille keväällä 1976 asennetun junavaa`an tietojenkäsittelyjärjestelmän ohjelmistosuunnittelun sekä toteutuksen. Laitteistona käytettiin Digelius Electronics Finland Oy:n kehittämää Intel 8008 -pohjaista mikrotietokonetta.

Vaa`alla punnitaan lähinnä tehtaalle tulevia raaka-ainejuna sekä osin myös tehtaalta poiskuljetettavaa tavaraa. Punnitus tapahtuu junan liikkuesssa noin neljän metrin pituisen vaakasillan yli, jolloin kukin akseli tai teli punnitaan erikseen. Vaakasillalla olevien kiskokytkinten antamien signaalien avulla määrätään punnitusten aloitushetket. Punnitustulos saadaan elektronisesti vaa`asta A/D-muunnoksen jälkeen neljällä BCD-luvulla. Vaunupainot muodostuvat akseli- tai telipainojen summasta.

Ennen punnitusta vaakamies antaa erityisen päätteen avulla tiedot mm. juna- ja junan runkonumerosta (identifioivat yhdessä junan), vaunujen akselimäärästä sekä siitä, talletetaanko painot muistiin. Muistiin talletuksen avulla saadaan laskettua automaattisesti nettopainot saman junan brutto- ja taara-painojen erotuksena. Punnituksen jälkeen järjestelmä tulostaa kirjoittimen avulla valmiiksi painetulle lomakkeelle punnituserityyksen, josta ilmenevät vaunukohtaiset brutto-, taara- ja nettopainot sekä kellonaika ja päiväys, joita ylläpidetään automaattisesti.

Järjestelmä ohjelmoitiin assembler-kielellä "neitseelliseen" koneeseen, ts. käyttöjärjestelmää tai muuta valmista apuohjelmistoa koneeseen ei ollut saatavilla. Kääntäjä ja ohjelmiston kehityslaitteisto olivat Digeliuksen omaa tuotantoa. Modernien ohjelmointimenetelmien (top-down-menetelmä ja strukturoitu ohjelmointi) ansiosta ohjelmiston testausaika muodostui varsin lyhyeksi.

Oman itsenäisen osansa ohjelmistosta muodosti juna-
painojen talletukseen tarvittava muistinhallinta-
ohjelmisto. Talletuksen tietorakenteet olivat eri-
tyisesti tätä järjestelmää varten kehitetyt ja ne
muodostuivat kahdeksan tavun mittaisten "pesien"
pino-, rengas- ja ketjurakenteista.

Järjestelmä installoitiin keväällä 1976 ja on
vähäisten alkuhankaluuksien jälkeen ollut jatkuvassa
tuotantokäytössä, punnitusmäärän ollessa n. 4 - 5
junaa päivässä brutto- ja taarapunnituksineen.